

MUSICOTERAPIA E NEUROPLASTICIDADE: O PAPEL DA MÚSICA NA PRESERVAÇÃO DA IDENTIDADE EM PACIENTES COM ALZHEIMER

Anny Karoline Dias Moura¹
Laurinda Glória Fortaleza da Silva²
Caren Nádia Soares de Sousa³

RESUMO: A Doença de Alzheimer (DA) caracteriza-se como um transtorno neurodegenerativo que se agrava com o passar do tempo, responsável pelo comprometimento da memória, linguagem e reconhecimento, afetando diretamente a identidade do indivíduo. A música ativa múltiplas áreas cerebrais ao mesmo tempo, envolvendo aspectos cognitivos, emocionais e sensoriais. Diante disso, torna-se relevante investigar o papel da musicoterapia dentro do quadro de pacientes com Alzheimer. Trata-se de um trabalho descritivo do tipo revisão de literatura com base em dados dos últimos 5 anos, que buscou salientar os benefícios da musicoterapia em pacientes com Doença de Alzheimer, ressaltando literaturas que afirmam a vantagem da música no tratamento da preservação de identidade. Em conclusão, este presente trabalho evidenciou as vantagens da musicoterapia em pacientes acometidos por Alzheimer, demonstrando uma amplificação no tratamento, não sendo restrito apenas ao farmacológico.

Palavras-chave: Doença de Alzheimer. Musicoterapia. Neuroplasticidade.

¹Discente do Curso de Enfermagem do Centro Universitário da Grande Fortaleza – UNIGRANDE. E-mail: annykarolinediasmouraa@gmail.com

²Discente do Curso de Enfermagem do Centro Universitário da Grande Fortaleza – UNIGRANDE. E-mail: laurindafortalezapsico@gmail.com

³Docente do Curso de Enfermagem do Centro Universitário da Grande Fortaleza – UNIGRANDE. E-mail: carensouares@unigrande.edu.br

1. INTRODUÇÃO

Neuroplasticidade é a capacidade do nosso cérebro de se moldar e adaptar as situações de maneira funcional e estrutural para o ser humano. Essa capacidade não apenas explica como nos recuperamos de lesões cerebrais e aprendemos novas habilidades, mas também evidencia a importância dos hábitos rotineiros na prevenção de doenças neurodegenerativas e na saúde cognitiva geral (Leão; Oliveira; Leite, 2025).

A Doença de Alzheimer (DA) configura-se como um transtorno neurodegenerativo progressivo, responsável pelo comprometimento de funções cognitivas essenciais, sendo elas como memória, linguagem e reconhecimento, afetando diretamente a identidade do indivíduo. Conforme a doença se agrava, observamos a perda de memórias autobiográficas e a dificuldade de interação social, impactando não apenas o paciente, mas também seu contexto familiar e emocional. Dada essa realidade, cresce a busca por abordagens terapêuticas que ultrapassem o tratamento farmacológico, priorizando estratégias que promovam qualidade de vida e bem-estar. (Medeiros; Oselame, 2023)

A relação entre música e cérebro revela-se essencial para a compreensão dos efeitos dessa intervenção. A música ativa múltiplas áreas cerebrais simultaneamente, envolvendo aspectos cognitivos, emocionais e sensoriais, o que favorece a estimulação de funções ainda preservadas. Esse processo está diretamente relacionado à neuroplasticidade, compreendida como a capacidade do cérebro de reorganizar suas conexões em resposta a estímulos e experiências (Medeiros; Oselame, 2023).

Diante disso, torna-se relevante investigar o papel da musicoterapia dentro do quadro de pacientes com Alzheimer, já que a mesma se mostrou eficaz na preservação de identidade. Assim, o presente estudo tem como objetivo avaliar a influência da música no processo de manutenção de memórias afetivas e aspectos identitários desses indivíduos.

2. METODOLOGIA

Este estudo trata-se de um trabalho descritivo do tipo revisão de literatura, que buscou salientar os benefícios da musicoterapia em pacientes com Doença de Alzheimer, ressaltando literaturas que afirmam a vantagem da música no tratamento da preservação de identidade.

Efetou-se uma sondagem de artigos nos dados da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Literatura Latino-Americana (LILACS) e *Scientific Electronic Library Online* (SciELO). Os textos foram selecionados com as narrativas de Doença de Alzheimer; Musicoterapia e Neuroplasticidade.

Como critérios de inclusão, foram considerados artigos de formatação completa e originais, publicados em português no ano de 2021 à 2026. Como critérios de exclusão, textos que não condizem com o objetivo do estudo e que não estavam disponíveis na íntegra. Diante do exposto, foram encontrados 15 artigos, onde apenas 5 atenderam aos critérios de inclusão.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

O tratamento farmacológico na DA é amplamente utilizado e mostrou-se eficaz no combate da degeneração da doença. Entretanto, o tratamento com fármacos embora eficaz não aborda todos os problemas relacionados a DA. o que impulsiona a busca por terapias complementares que promovam a autonomia do paciente, interação social e a preservação da personalidade, que muitas vezes com o avanço da doença, vai se perdendo (Nunes et al., 2024).

Em 2019, o Alzheimer atinge aproximadamente 55 milhões de pessoas no mundo. E estudos apontam que esse valor deve duplicar a cada 20 anos, o que em tese, sugere uma projeção média de 78 milhões de pessoas com DA em até 2030. E no mesmo ano de 2019 o Alzheimer foi considerado a sétima maior causa de morte no mundo, tendo levado 1 milhão de pessoas a óbito (Coelho et al., 2025).

Com isso, a relação da música com o ser humano é considerada tão antiga quanto a história da humanidade. Desde a época arcaica o homem vincula o universo a fenômenos rítmicos de pulsação e vibração ordenados num plano harmônico (Medeiros; Oselame, 2023).

A musicoterapia neurológica foi definida por pesquisadores como a aplicação terapêutica da música, visando estimular mudanças nas áreas cognitivas, motoras e de preservação da identidade, após a DA, com base no modelo neurocientífico de percepção e produção musical. As vibrações sonoras intervêm sobre as regiões não musicais do cérebro e formam outros caminhos com seu uso no tratamento. Portanto,

a música é um complexo multissensorial, no contexto terapêutico, e vem exercendo e somando para a reabilitação cognitiva (Coli; Paraguassú; Silva, 2025).

Estudos mostraram que qualquer atividade com músicas, seja ouvir músicas, tocar instrumentos até cantar, mobiliza quase todas as regiões cerebrais que se tem conhecimentos, além de praticamente todos os subsistemas neurais. Por isso, o sistema cerebral, analisa e distribui os elementos sonoros por vias próprias a suas respectivas áreas. Após esse processo, a música é unificada em seus elementos e percebida como um todo. Cada área da vasta rede neural é responsável por operações que levam ao controle da cognição motora, memória, sensações, linguagem e emoções (Medeiros; Oselame, 2023).

A musicoterapia pode incentivar significativamente a melhora do estado emocional, redução da ansiedade e potencialização do bem-estar em idosos com comprometimento cognitivo, além de favorecer o resgate de memórias afetivas e a comunicação (Nunes et al., 2024).

A análise dos estudos selecionados atestou que a musicoterapia se apresenta como uma intervenção crucial no cuidado de pacientes com a doença de Alzheimer, interação essa não farmacológica, que promove impactos significativos nas dimensões cognitivas, emocionais e comportamentais. Os resultados indicam que a utilização da música favorece a estimulação de memórias afetivas e autobiográficas, mesmo em estágios mais avançados da doença. Demonstrando que determinados circuitos cerebrais relacionados à música permanecem relativamente preservados. Nesse viés, a música atua como um importante facilitador entre memória, emoção e identidade, possibilitando momentos de reconhecimento e reconexão com experiências vividas (Coli; Paraguassú; Silva, 2025).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em conclusão, este presente trabalho evidenciou as vantagens da musicoterapia em pacientes acometidos por Alzheimer, demonstrando uma amplificação no tratamento, não sendo restrito apenas ao farmacológico. A Literatura demonstra uma melhora na cognição motora, memórias afetivas e musculares, especialmente nos estágios iniciais da doença. Além de proporcionar um benefício no papel psicológico, diminuindo o estresse e a ansiedade.

O papel da enfermagem é essencial nessas terapias não farmacológicas. É papel do enfermeiro não apenas trazer os tratamentos medicamentosos mas como outros tipos de tratamentos que tragam benefício e melhoria na qualidade de vida.

Em paralelo à neuroplasticidade, a memória se encarrega de adquirir e processar as informações aprendidas ou decoradas. Diante disso, trata-se de olhar o paciente como um ser humano complexo formado por memórias, a música serve como uma conexão entre momentos. Podendo trazer uma percepção de lembrança e lucidez para o paciente, além de beneficiar outras áreas motoras, cognitivas e psicológicas.

REFERÊNCIAS

COELHO, Joyce Darlin Pereira et al. A IMPORTÂNCIA DA INTERVENÇÃO DE ENFERMAGEM NA ESTIMULAÇÃO COGNITIVA E TERAPÊUTICA EM PACIENTES COM ALZHEIMER. **Revista Multidisciplinar do Nordeste Mineiro**, v. 08, n. 01, 2025. Disponível em:

<https://remunom.ojsbr.com/multidisciplinar/article/view/3886>. Acesso em: 30 abr. 2026.

COLI, Juliana Marília; PARAGUASSÚ, Paulo Soares Santos; SILVA, Regina Lengruber da. **A MUSICOTERAPIA NO ESPÍRITO SANTO**. Irapiranga: Schreiber, 2025.

LEÃO, Aleffy Alexander Lima; OLIVEIRA, Ruan Gustavo Dias de; LEITE, Anne Marjorie de Oliveira. Neuroplasticidade e estilo de vida: como os hábitos diários moldam o cérebro. **Revista Caderno Pedagógico**, v. 22, n. 13, p. 01-16, 2025. Disponível em:

<https://ojs.studiespublicacoes.com.br/ojs/index.php/cadped/article/view/21318>.

Acesso em: 26 abr. 2026.

MEDEIROS, Rita de Cássia Surrage de; OSELAME, Mariane Nascimento. O RESGATE DA MEMÓRIA E FORTALECIMENTO DAS EMOÇÕES: MUSICOTERAPIA NO CUIDADO DA PESSOA IDOSA. **Brasilian Journey of Music Therapy**, n. 36, p. 46-60, 2023. Disponível em:

<https://www.musicoterapia.revistademusicoterapia.mus.br/index.php/rbmt/article/view/84>. Acesso em: 26 abr. 2026

NUNES, Bianca Cajé et al. Efeitos terapêuticos da música na memória e cognição de pacientes com Alzheimer. **Journal of Medical and Biosciences Research**, v. 1, n. 4, p. 684-694, 2024. Disponível em:

<https://journalmbr.com.br/index.php/jmbr/article/view/320>. Acesso em: 26 abr. 2026.